
ТЕХНИЧЕСКИЕ НАУКИ

УДК 699.841

DOI 10.5281/zenodo.17875220

Научная статья

**ПРИМЕНЕНИЕ ПЬЕЗОЭЛЕКТРИКОВ В СЕЙСМОСТОЙКОМ
СТРОИТЕЛЬСТВЕ****APPLICATION OF PIEZOELECTRIC COMPONENTS IN EARTHQUAKE-
RESISTANT CONSTRUCTION****КИРИЛЛОВ АНДРЕЙ МИХАЙЛОВИЧ,***кандидат физико-математических наук, доцент,
Сочинский государственный университет.***АНДРИАДИС НИКА АРСЕНОВНА,***Сочинский государственный университет.***KIRILLOV ANDREY MIKHAILOVICH,***candidate of physical and mathematical Sciences, docent,
Sochi state university.***ANDRIADIS NIKA ARSENOVNA,***Sochi state university.*

Статья посвящена применению пьезоэлектрических материалов в строительстве для повышения сейсмостойкости, мониторинга конструкций и рекуперации энергии. Рассмотрены ключевые функции пьезоэлементов: в качестве датчиков для регистрации колебаний, актуаторов для активного демпфирования и генераторов для автономного питания систем мониторинга. Подробно описаны принципы работы адаптивных сейсмостойких систем, которые в реальном времени генерируют противофазные колебания, изменяя динамические характеристики сооружения и предотвращая резонанс при землетрясениях. Сделан вывод о высокой эффективности кристалла титаната бария, чей КЭМС сопоставим с широко используемым цирконатом-титанатом свинца (PZT), что в сочетании с его ферроэлектрическими и фоторефрактивными свойствами открывает перспективы для создания многофункциональных интеллектуальных систем в строительстве. Предлагается способ оценки коэффициента электромеханической связи и выбора оптимальной ориентации пьезоэлектрика в устройстве для достижения его максимальной эффективности (чувствительности).

This article explores the use of piezoelectric materials in construction to enhance seismic resistance, monitor structures, and recover energy. Key functions of piezoelectric elements are discussed: as sensors for recording vibrations, actuators for active damping, and generators for autonomous power supply of monitoring systems. The operating principles of adaptive seismic systems, which generate antiphase vibrations in real time, altering the dynamic characteristics of a structure and preventing resonance during earthquakes, are described in detail. A conclusion is reached on the high efficiency of barium titanate crystals, whose CEMS is comparable to the widely used lead zirconate titanate (PZT). This, combined with its ferroelectric

and photorefractive properties, opens up prospects for the creation of multifunctional intelligent systems in construction. A method for estimating the electromechanical coupling coefficient and selecting the optimal orientation of the piezoelectric in a device to achieve its maximum efficiency (sensitivity) is proposed.

Ключевые слова: сейсмостойкое строительство, пьезоэлектрический эффект, пьезоэлектрические элементы, сейсмоприемники, пьезоакселерометры, коэффициент электромеханической связи, титанат бария.

Key words: earthquake-resistant construction, piezoelectric effect, piezoelectric elements, seismic receivers, piezoaccelerometers, electromechanical coupling coefficient, barium titanate.

Введение.

Строительство, как энергозатратная отрасль, требует повышения энергоэффективности и внедрения интеллектуальных решений. Пьезоэлектрические материалы открывают новые возможности в области мониторинга конструкций зданий, обеспечения их сейсмостойкости, а также рекуперации энергии из вибраций и механических нагрузок. Использование пьезодатчиков в инженерных сооружениях позволяет в реальном времени отслеживать их техническое состояние, предотвращая катастрофические отказы и продлевая срок службы.

Практическая ценность пьезоматериалов в различных областях техники обусловлена их уникальными свойствами. Например,

1) пьезоэлектрические датчики обладают высокими динамическими характеристиками и способностью воспринимать колебания давления с частотой от десятков герц до десятков мегагерц, что труднодостижимо для других типов датчиков;

2) пьезогенераторы не требуют внешних источников энергии и могут функционировать автономно, преобразуя механические нагрузки в электрический ток в течение всего периода воздействия; пьезоактуаторы обеспечивают прецизионное управление с субмикронным разрешением и высокой скоростью отклика, открывая возможности для создания микроэлектромеханических систем [1; 4].

Особенным достоинством является также то, что один и тот же пьезоэлемент может одновременно выполнять функции датчика, фиксирующего внешние механические воздействия, и актуатора, генерирующего целенаправленное движение при электрическом управлении. Такая функциональная гибкость позволяет конструировать сложные системы с обратной связью, в которых пьезоэлементы работают как единое целое для достижения требуемого результата.

Сейсмостойкое строительство.

Актуальным является применение пьезоэлектриков в строительстве в регионах с повышенной сейсмической активностью. Адаптивные системы сейсмозащиты, использующие пьезоэлектрические датчики и актуаторы, способны регулировать динамические характеристики зданий во время землетрясений, предотвращая резонансные колебания и значительно снижая масштабы разрушений.

Серийно выпускаются пьезоэлектрические сейсмоприемники (ПЭСМ), служащие для регистрации и анализа сейсмических колебаний на основе хорошо зарекомендовавшего себя цирконата-титаната свинца (PZT). Эти устройства должны быть интегрированы в систему общего мониторинга состояния зданий и сооружений в сейсмоопасных регионах. Применение ПЭСМ актуально не только с практической точки зрения, но и с научной, расширяя методологию сейсмологии.

В сейсмоопасных регионах пьезоэлектрические датчики широко применяются для регистрации и анализа колебаний земной поверхности. Пьезоакселерометры фиксируют ускорения зданий и сооружений. Адаптивные сейсмостойкие системы используют пьезоэлементы

ты, чтобы генерировать противофазные колебания, а это уменьшает степень разрушения при землетрясениях [3]. Во время сейсмособытий такие системы действуют автоматически в реальном времени.

Применение пьезоакселерометров:

- в системах сейсмического мониторинга высоких плотин;
- для постоянного наблюдения за сейсмической активностью в сейсмоопасных регионах;
- в системах раннего предупреждения о землетрясениях;
- для исследования повреждений зданий после землетрясений;
- в экспериментальных исследованиях динамических характеристик конструкций.

Адаптивные сейсмостойкие системы [6] используют пьезоэлектрические элементы для активного противодействия сейсмическим колебаниям. Такие системы включают датчики, микропроцессорные контроллеры и пьезоактуаторы, генерирующие противофазные колебания. Принцип работы адаптивной системы:

- 1) пьезодатчики непрерывно регистрируют сейсмические колебания конструкции;
- 2) микропроцессорный контроллер анализирует сигналы в реальном времени;
- 3) система принятия решений определяет оптимальные управляющие воздействия;
- 4) пьезоактуаторы генерируют противофазные механические колебания;
- 5) обратная связь обеспечивает корректировку управляющих воздействий.

Адаптивные сейсмостойкие системы позволяют непосредственно во время землетрясения изменять динамические характеристики конструкций, в том числе собственные частоты. Если какие-то из собственных частот здания близки к преобладающим частотам происходящего землетрясения, благодаря работе адаптивных систем эти частоты меняются и пропадают из зоны преобладающих частот землетрясения, исключая возникновение резонанса и значительных разрушений.

Для обеспечения наилучших характеристик пьезоэлектрических приборов актуальным является вопрос подбора пьезоэлектрического материала. В случае сейсмостойкого строительства необходимо обеспечить, например, максимально возможную чувствительность сейсмоприемников. Ниже для выбора пьезоэлектрика и определения его оптимальной ориентации предложен способ, основанный на решении системы уравнений состояния пьезокристалла.

Коэффициент электромеханической связи.

Одной из основных характеристик для выбора пьезоматериала, обеспечивающего высокую чувствительность датчиков, является коэффициент электромеханической связи (КЭМС). КЭМС — это числовая мера эффективности взаимопреобразований электрической и механической энергии, показывающая, как доля энергии одного вида преобразуется в энергию другого вида. Квадрат КЭМС показывает, насколько эффективно преобразуется энергия. Экспериментальные методы определения КЭМС основаны на измерениях характеристик поверхностных акустических волн (ПАВ), распространяющихся в пьезоэлектрике. Теоретические методы базируются на основе расчета собственных частот колебаний конструкции с пьезоэлементом. Однако эти методы, как правило, требуют использования метода конечных элементов, что делает решение задачи очень трудоемкой.

Рассматриваемый в работе способ базируется на решении системы уравнений состояния пьезокристалла:

$$\begin{cases} T_{ij} = C_{ijkl}^E S_{kl} - e_{mij} E_m, \\ D_m = e_{mkl} S_{kl} + \varepsilon_{mn}^S E_n. \end{cases} \quad (1)$$

Здесь T_{ij} — компоненты тензора упругих напряжений; компоненты вектора электрической индукции; S_{kl} — компоненты тензора упругих деформаций; C_{ijkl}^E , e_{mij} и ε_{mn}^S — компоненты материальных тензоров упругих постоянных (модулей упругости), пьезоэлектрических констант и диэлектрической постоянной среды, соответственно.

Метод требует знания числовых значений материальных параметров пьезокристалла, входящих в систему (1), в результате решения которой получается выражение для квадрата КЭМС в виде:

$$K^2 = \frac{e^2}{C \times \varepsilon} \tag{2}$$

В качестве модельной среды для анализа выберем кристалл титаната бария и приведем следующие результаты:

- 1) примеры выражений для КЭМС, полученных с помощью (1);
- 2) расчеты КЭМС и их графическое представление;
- 3) выбор оптимальных ориентаций пьезоэлектрика на основе анализа графических данных.

Коэффициенты электромеханической связи титаната бария.

Кристалл титаната-бария ($BaTiO_3$), относящийся к группе симметрии $4mm$ (тетрагональная сингония), широко используется в различной пьезотехнике, акустоэлектронике, динамической голографии (благодаря проявляемому фоторефрактивному эффекту) [8] и др. Этот кристалл выбран в данной работе в качестве модельной среды, т. к. для него хорошо известны материальные константы, входящие в (1). Численные значения необходимых для расчетов констант взяты из работы Zgonik M. и др. [9].

В работе [7] получено выражение для КЭМС K_E и K_D для случая возбуждения сдвиговых (поперечных) акустических волн с упругим смещением вдоль оси $[010]$ и распространения их в кристаллографической плоскости (010) (рис. 1).

Рис. 1. Направление распространения акустической волны относительно кристаллографических осей кристалла

КЭМС K_E характеризует компоненту внешнего электрического поля, перпендикулярную к поверхности возбуждения акустической волны; K_D — эффективность для компоненты внешнего поля, касательной к этой поверхности (определяет поперечную пьезоактивность). Для рассмотренного в [7] случае:

$$K_E = 0, \quad K_D = \frac{e_{15} \cdot \cos \theta}{\sqrt{\varepsilon_{11}^S (C_{66}^D \cdot \sin^2 \theta + C_{44}^D \cdot \cos^2 \theta)}}, \tag{3}$$

где θ — угол между волновым вектором \vec{k} акустической волны и осью [001] кристалла. На рис. 2 приведен график зависимости квадрата КЭМС K_D от угла θ .

Рис. 2. КЭМС для сдвиговых волн, распространяющихся в плоскости (010)

Можно видеть, что величина КЭМС K_D , характеризующего поперечную пьезоактивность (которой зачастую пренебрегают) значительна и сопоставима, например, со значением КЭМС K_E для продольной акустической волны, распространяющейся вдоль направления [001] и равной 0,76 [7] (согласно, расчетам, приведенным ниже, $K_E(0) = 0,774$).

Для продольных волн, распространяющихся в плоскости (010) (рис. 1), коэффициент K_E может быть получен в виде [2]:

$$K_E = \frac{e_{31} \cdot \cos \theta \cdot \sin^2 \theta + e_{33} \cdot \cos^3 \theta + 2e_{15} \cdot \sin^2 \theta \cdot \cos \theta}{\sqrt{(\epsilon_{11}^s \sin^2 \theta + \epsilon_{33}^s \cos^2 \theta)(C_{11} \cdot \sin^4 \theta + C_{33} \cdot \cos^4 \theta + 4(C_{33} + \frac{C_{13}}{2}) \sin^2 \theta \cos^2 \theta)}}, \quad (4)$$

На рис. 3 приведен график зависимости квадрата КЭМС K_E от угла θ .

Рис. 3. КЭМС для продольных волн, распространяющихся в плоскости (010)

Из рисунков 2 и 3 можно видеть, для генерации как поперечных, так и продольных акустических волн, распространяющихся в плоскости (010), является направление вдоль оси [001]. И полностью бесперспективно направление вдоль [100], для которого отсутствует как продольная, так и поперечная пьезоактивность (КЭМС равен нулю).

Хотя работы [2; 7] и посвящены исследованиям КЭМС для акустических волн, но их результаты могут быть обобщены и распространены, например, на случай применения кристалла титаната бария в сейсмоприемниках.

Согласно расчетам, проведенным выше и проиллюстрированным графически, для кристалла BaTiO_3 наиболее эффективным для генерации электрического поля является направление механической деформации вдоль кристаллографической оси [010]. Немного меньше пьезоотклик при направлении деформации вдоль оси [001]. Это факт следует учитывать при конструировании пьезодатчиков и других пьезоэлектрических устройств на основе титаната бария. Например, на основе этого кристалла можно конструировать двухосевые сейсмоприемники.

Заключение.

На основании проведенных исследований можно сделать следующие выводы.

1. Использование уравнений состояния пьезокристалла для получения расчетных теоретических формул для КЭМС продуктивно и позволяет расширить методологию его оценки. Методика позволяет производить выбор оптимальной ориентации пьезокристалла для получения максимального «электрического» отклика на механические деформации. В области сейсмостойкого строительства это дает возможность реализации, например, максимальной чувствительности сейсмоприемников.

2. Кристалл титаната бария имеет сопоставимый КЭМС с кристаллом PZT, широко используемого в пьезотехнике, поэтому составляет ему достойную конкуренцию и также используется в пьезоэлектрических устройствах. Кроме того, BaTiO_3 , обладая ферроэлектрическими и фоторефрактивными свойствами, является перспективным материалом для создания техники с памятью и/или использованием динамической голографии [9].

3. Для кристалла титаната бария максимальной пьезочувствительностью обладают направления механических деформаций вдоль кристаллографических осей [010] и [001], что позволяет, например, конструировать двухосевые сейсмоприемники.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Головнин В.А., Каплунов И.А., Малышкина О.В. и др. Физические основы, методы исследования и практическое применение пьезоматериалов. Москва: Рекламно-издательский центр "Техносфера", 2016. 272 с.
2. Кириллов А.М., Титоренко А.А., Шандаров С.М., Буримов Н.И. Коэффициенты электро-механической связи кристалла BaTiO_3 . Тез. докл. Областной научно-практической конференции молодежи и студентов по техническим наукам и высоким технологиям, Томск, 1995, С. 69.
3. Мамиконян Б.М., Карапетян С.С., Мурадян В.Г. Пьезоэлектрический датчик сейсмических ускорений // Известия Национальной академии наук РА и Государственного инженерного университета Армении. Серия технических наук. 2010. Т. 63, № 4. С. 410–418.
4. Одинец А.И., Федорова Л.Д., Федоров Д.В. Микроэлектромеханические системы в электроэнергетике // Динамика систем, механизмов и машин. 2016. № 2. С. 126–131.
5. Шандаров С.М., Шандаров В.М., Мандель А.Е., Буримов Н.И. Фоторефрактивные эффекты в электрооптических кристаллах. Томск: Томский государственный университет систем управления и радиоэлектроники, 2007. 241 с.
6. Юсупов А.К. Адаптивные сейсмостойкие системы // Вестник ДГТУ. 2023. Т. 50, № 3. С. 197–202.

7. Kirillov A.M., Burimov N.I., Shandarov S.M. Electromechanical coupling coefficients of BaTiO₃ crystals. In: International symposium and exhibition “Ferro-piezoelectric materials and their applications” (ISEFPMA-94) / Abstract booklet, Moscow, 1994, P. 35.

8. Kirillov A.M., Shandarov S.M. Surface effects on photorefractive grating in BaTiO₃ crystal // Proceedings of SPIE - The International Society for Optical Engineering: 2, Berlin, 25–27 мая 1999 года. Vol. 3737. Berlin, 1999. P. 469–476. DOI 10.1117/12.360041.

9. Zgonik M., Bernasconi P., Duelli M., Schlessler R., Gunter P., Garrett M.H. Rytz D., Zhu Y., Wu X. Dielectric, elastic, piezoelectric, electro-optic, and elasto-optic tensors of BaTiO₃ crystal. Phys. Rev. B, 1994. v. 50, № 9. P. 5941–5949.

Поступила в редакцию: 16.11.2025

Принята в печать: 19.01.2026

© Кириллов А. М., Андриадис Н. А., 2026.